

Polarización en Twitter/X: análisis del debate generado por los medios de comunicación durante las elecciones locales y autonómicas del 28-M 2023 en España

Laura Teruel
Sonia Blanco
Nereida Cea Esteruelas¹
Universidad de Málaga

Mariluz Congosto
Universidad Carlos III de Madrid

RESUMEN

Esta investigación aborda la polarización en Twitter/X durante las elecciones del 28-M de 2023 en España, enfocándose en la influencia de los medios de comunicación en la conversación digital. La muestra incluye 1.186.906 tuits descargados con la API académica de la plataforma, filtrados y analizados mediante técnicas cualitativas, cuantitativas y análisis de redes, que han sido visualizados con gráficos creados con Gephi para destacar las interacciones generadas en torno a diez medios representativos: *Abc*, *elDiario.es*, *El Confidencial*, *El Mundo*, *El País*, *El Periódico*, *La Razón*, *La Vanguardia*, *Okdiario* y *Público*. Los resultados revelan diferencias en la organización de comunidades progresistas y conservadoras, estas últimas más centralizadas y jerárquicas frente a la dispersión progresista. Además, se identifican dinámicas de polarización simétrica y asimétrica, dependiendo del tema en cuestión. Se han analizado tres casos de estudio de diferente magnitud y signo político, además de la muestra general. Se concluye que los medios nativos digitales desempeñan un papel clave en la polarización y viralización de contenidos, con respecto a los medios tradicionales, destacando su capacidad de influir en la conversación pública y amplificar relatos específicos en el ecosistema digital.

Palabras clave: Elecciones – Redes Sociales – Twitter /X – Polarización.

Polarization on Twitter/X: analysis of the debate generated by the media during the local and regional elections of March 28, 2023 in Spain

ABSTRACT

This research addresses the polarization on Twitter/X during the 28-M 2023 elections in Spain, focusing on the influence of the media on the digital conversation. The sample includes 1,186,906 tweets downloaded with the platform's academic API, filtered and analyzed using qualitative and quantitative techniques and network analysis, which have been visualized with graphs created with Gephi to highlight the interactions generated around ten representative media: *Abc*, *elDiario.es*, *El Confidencial*, *El Mundo*, *El País*, *El Periódico*, *La Razón*, *La Vanguardia*, *Okdiario* and *Público*. The results reveal differences in the organization of progressive and conservative communities, the latter being more centralized and hierarchical compared to progressive dispersion. In addition, symmetric and asymmetric polarization dynamics are identified, depending on the topic in question. Three case studies of different magnitude and political significance have been analyzed, in addition to the general sample. It is concluded that digital native media play a key role in the polarization and viralization of content, with respect to traditional media, highlighting their ability to influence public conversation and amplify specific stories in the digital ecosystem.

Key words: Elections – Social Networks – Twitter /X – Polarization.

¹ Contacto con los autores: Nereida Cea Esteruelas (nereidacea@uma.es)

El año 2023 estuvo marcado por comicios multinivel en España: en mayo tuvieron lugar las elecciones locales y autonómicas, y desencadenaron el adelanto de las elecciones generales en julio. Los resultados revelaron un equilibrio entre los dos principales bloques políticos, representados por el PP y el PSOE. Mientras que el PP, en alianza o con el apoyo de Vox, obtuvo el control de numerosos gobiernos autonómicos, el PSOE mantuvo el Ejecutivo central en coalición con Sumar y apoyado por partidos territoriales. Las dos grandes formaciones se consolidaron como las únicas con capacidad de armar mayorías para gobernar, en un complicado ejercicio de pactos por el reparto de escaños de la Cámara Baja.

En las elecciones locales y autonómicas de mayo, el PP incrementó su poder institucional, obteniendo mayorías absolutas en Madrid, Galicia y La Rioja -que se sumaban a la de Andalucía-, y formando gobiernos en coalición con Vox en otras comunidades como la valenciana o Castilla y León. El PSOE, aunque logró mantener Castilla-La Mancha y forjar coaliciones en Asturias y Navarra, sufrió un retroceso. Con respecto a las alcaldías, los socialistas recuperaron ciudades como Barcelona, Vitoria o Tarragona, pero el PP fortaleció Madrid, las principales capitales andaluzas, Zaragoza, Toledo, Valencia... Por ello se considera necesario observar el debate que se generó en torno a dichas votaciones en tanto desencadenaron el posterior adelanto de los comicios generales.

Las generales culminaron con una victoria del PP en votos, pero insuficiente para que su líder, Alberto Núñez Feijóo, lograra la investidura. Aunque el PP obtuvo 137 escaños, y Vox añadió otros 33, el bloque progresista encabezado por el PSOE, con 121 escaños, y Sumar, con 31, consiguió formar gobierno. A su vez, el PP se quedó con la mayoría absoluta en el Senado, añadiendo complejidad al panorama político futuro. Pedro Sánchez forjó una mayoría para la investidura con Junts – a cambio de la amnistía para los líderes del *procés*-, ERC, PNV y Bildu, entre otros (Cué, Rovira y Ayuso, 2023). A la complejidad que requería la gestión de la geometría variable en el Congreso -entre los ejes territoriales e ideológicos- se sumó la escisión de Podemos del partido de Yolanda Díaz (Sumar).

Así pues, la fragmentación del escenario político ha traído consigo un choque de legitimidades contrapuestas que dificulta la gobernabilidad en España (Azpitarte Sánchez, 2024). Ello ha acrecentado la polarización afectiva y política en el país (Teruel Rodríguez, 2023), lo que ha

tenido una traslación directa al debate en redes sociales a propósito de estos comicios.

Polarización en el contexto electoral

La investigación sobre la polarización política en las redes sociales remite siempre a un debate inicial. Algunas investigaciones sugieren que las redes sociales pueden reducir la polarización al exponer a los usuarios a perspectivas ideológicas diversas a través de lazos débiles (López-Robles, 2023; Juarez y Ferreyra, 2021) o que hay otras dinámicas más importantes que las partidistas en la creación de los círculos de contactos (Matuszewski y Szabó, 2019). También se observan matizaciones. Morales y otros (2015) proponen un sistema para medir la polarización en el debate digital en Venezuela a propósito de la figura de Hugo Chávez y afirman que ésta se observa y que replica las cifras de polarización que existen en el diálogo offline. Así pues, la red sólo reproducirá lo que sucede en la sociedad, no lo incrementará necesariamente.

Pero la mayoría de los estudios coinciden en que plataformas como Twitter/ X contribuyen a acrecentar la polarización al crear cámaras de eco donde los usuarios están expuestos únicamente a información que refuerza sus opiniones (López-Robles y Repoll, 2022. Garimella y Weber, 2017). Este último trabajo, sobre las elecciones en Estados Unidos de 2016, durante ocho años, cifra entre el 10 y el 20% el incremento de la polarización en la red.

Con respecto a este país y a España, ya en 2012, se observó la polarización del debate en Twitter/ X con una misma metodología (Barberá y Rivero, 2015). Se concluyó que los usuarios, fundamentalmente hombres de áreas urbanas, eran mucho más activos en el debate cuando estaban claramente alineados ideológicamente. Y, en ambos países, se observó la creación de *echo chambers* a partir de usuarios especialmente movilizados:

the total participation of users in the extremes of the ideological scale is higher than for users that we could classify as belonging to the center. To put it differently, this result suggests that the political discussion in Twitter is mainly driven by citizens with extreme values in the ideological scale, a situation that certainly favors the level of polarization of the political discussion on Twitter (p. 722) ("La participación total de los usuarios situados en los extremos de la escala ideológica es mayor que la de aquellos que

podríamos clasificar como pertenecientes al centro. En otras palabras, este resultado sugiere que la discusión política en Twitter está impulsada principalmente por ciudadanos con valores ideológicos extremos, una situación que, sin duda, favorece el nivel de polarización del debate político en esta plataforma”).

Esta investigación concluía que, aunque el número total de tuits enviados por cada grupo ideológico era aproximadamente similar, los usuarios conservadores retuiteaban a un ritmo considerablemente mayor que los progresistas. Este tipo de comportamiento sugiere que la discusión política entre los votantes de derecha en España era más jerárquica y estructurada.

Numerosos estudios posteriores han avalado estas tesis sobre la polarización en redes especialmente en el debate electoral. Se coincide en la importancia de las campañas como fenómenos que aumentan la manifestación de la identidad social y afectiva (Iyengar et al., 2012; Rodríguez et al., 2022). Las redes sociales se utilizan de manera divisiva para la información y la participación, con comunidades digitales que se forman en torno a procesos de orientación y discusión (Lagares Díez et al., 2021).

En este sentido, se halla lo que se denomina en Ciencias Sociales como polarización temática (*issue polarization*) y la afectiva. La primera se refiere al grado en que los individuos tienen preferencias u opiniones divergentes sobre una variedad de asuntos (Levendusky; Malhotra, 2015). Se trata de la división de la sociedad en grupos con creencias, valores e intereses contrarios en su vertiente relacionada con estudios de Opinión Pública (Liotti, 2014). Asuntos como el conflicto sobre la estructura territorial del Estado a propósito del nacionalismo catalán, por ejemplo, provocan esta división significativa de la ciudadanía.

Paralelamente, en campaña, a causa de la comunicación política desintermediada en las plataformas, los líderes políticos emplean un discurso personalista y emocional, con alto *engagement* en torno a la narrativa multimedia (Díez-Gracia, Sánchez-García y Martín-Román, 2023). Se crean, así pues, discursos sobre el rival que buscan acrecentar las distancias y sembrar el odio (Izquierdo et al., 2023) y que fomentan la desinformación. Según datos del Digital News Report (Newman et al., 2024) en España hay un 29% de población progresista a la que le resulta difícil distinguir entre la información fiable y no fiable en Twitter/X,

mientras que esta proporción desciende hasta el 26% entre los usuarios más conservadores.

Los actores políticos promueven activamente el contenido polarizador, a menudo deslegitimando puntos de vista opuestos, lo que contribuye a la polarización en términos afectivos de la opinión pública (Said-Hung et al., 2023). Así pues, en segundo lugar, se entiende por tal a la inclinación de percibir negativamente a los partidarios contrarios y favorablemente a los propios, más allá de la posición ideológica de los partidos (Comellas y Torcal, 2023). Este fenómeno se analiza como un proceso de hostilidad intergrupal, donde el partidismo se consolida como una forma de identidad social (Crespo-Martínez et al., 2024). La división que provoca se basa principalmente en cuestiones identitarias y emocionales, en lugar de en argumentos ideológicos racionales. Una persona polarizada afectivamente tenderá a mostrar una marcada diferencia emocional en sus actitudes hacia su propio grupo y hacia los rivales, con un posible incremento del rechazo hacia estos últimos (Webster y Abramowitz, 2017).

Así pues, el concepto polarización es amplio y adquiere otras acepciones relacionadas entre sí y, por tanto, con el objeto de estudio de este artículo. Una de ellas es la segmentación en el consumo mediático denominada exposición selectiva.

Exposición selectiva en redes sociales

La exposición selectiva se define como la tendencia a la elección de fuentes informativas más próximas a los planteamientos ideológicos propios; congruentes con las actitudes, orientaciones políticas y sociales previas (Stroud, 2008; Ramírez-Dueñas y Humanes, 2023). En España, diversas investigaciones han demostrado que el consumo de información política se ajusta a la idea de la exposición selectiva, influenciada por predisposiciones ideológicas y políticas (Humanes, 2014, 2016). Esto se alinea con las características del sistema de medios pluralista polarizado (Hallin y Mancini, 2004).

La exposición política selectiva en las redes sociales en España refleja una compleja interacción de preferencias políticas y estrategias de comunicación específicas y se trata de un fenómeno estable en el que el partidismo ejerce una influencia mayor que la ideología (Humanes y Valera-Ordaz, 2022). Es decir, alimenta la polarización afectiva más que la ideológica. Las investigaciones indican que la

ciudadanía muestra una fuerte tendencia a consumir medios que se alinean con sus creencias políticas, especialmente durante los períodos electorales. Esta exposición selectiva está influenciada tanto por las afiliaciones ideológicas como por el deseo de evitar información contradictoria, especialmente en formatos digitales (Valera-Ordaz y Humanes, 2022).

En la actualidad, el aumento en el consumo de noticias políticas, a través de las redes sociales y periódicos digitales, se correlaciona con mayores niveles de polarización afectiva hacia los partidos y líderes (Tucker et al., 2018). Por tanto, esta investigación persigue, como objetivo general, estudiar la polarización, fundamentalmente afectiva y en torno a ciertos temas, del debate en Twitter/X durante la campaña electoral para los comicios autonómicos y locales de 2023 a partir de los contenidos que generó la prensa española. Es decir, se persigue conocer la ubicación de los medios en el debate político durante la campaña y cómo en torno a ellos se pueden generar dinámicas de polarización sobre los diferentes temas que protagonizaron la actualidad. Para ello se han seleccionado momentos clave que marcaron a la opinión pública durante esas fechas, en los que se vieron afectados partidos de diferente signo y ámbito, y se ha observado el desarrollo de la conversación digital al respecto. Primero, se analizan los resultados de toda la muestra a propósito del 28-M. Posteriormente se han contemplado tres casos, como se ampliará en el apartado metodológico: la inclusión de personas condenadas por terrorismo en las listas electorales que presentó el partido vasco EH Bildu, el enfrentamiento entre Podemos y el PP en Madrid a propósito de un cartel electoral y las detenciones por la supuesta compra de votos en Melilla.

Se sostienen las siguientes hipótesis:

H1- Los medios nativos digitales tienen más capacidad de dinamizar el debate en redes sobre temas de actualidad informativa y generarán comunidades más polarizadas que los medios tradicionales digitalizados.

H2- Los usuarios anónimos tendrán una presencia importante generando comunidades de opinión tanto entre los usuarios conservadores como progresistas.

H3- Las comunidades conservadora y progresista se organizan de manera diferente, pues se observa mayor concentración del discurso en torno a un menor número de usuarios en las primeras; esto es, una mayor estructuración frente a la dispersión o número de voces de las segundas.

H4- Se observan distintas dinámicas de polarización en los casos analizados. La polarización simétrica estará reservada para episodios en los que ambos lados del espectro ideológico encuentren narrativas para apoyar su relato. En caso contrario, se plasmará la asimetría en el debate que se genera en torno a los medios.

Por medio nativo digital se entiende a aquellas organizaciones de medios de comunicación creadas y desarrolladas exclusivamente en el entorno digital, sin una versión en formatos tradicionales como la prensa en soporte papel (García-Ortega y Zugasti-Azagra, 2024). En este estudio son nativos digitales *Público*, *Eldiario.es*, *El Confidencial* y *Okdiario*. Los diarios con soporte papel incluidos en la muestra son *Abc*, *El Mundo*, *El País*, *El Periódico*, *La Razón* y *La Vanguardia*.

METODOLOGÍA

Se ha utilizado una metodología cuantitativa para desarrollar posteriormente también el análisis cualitativo. Se ha trabajado con grandes cantidades de mensajes descargados de la plataforma Twitter/X a los que se les ha aplicado un filtrado según los casos analizados.

Se han realizado varios análisis de red para detectar la estructura de las conexiones por difusión en distintos contextos y descubrir los distintos actores que participaron.

Con la API (*Application Programming Interface*) académica de la plataforma Twitter/X, se han descargado los mensajes publicados durante la campaña de las elecciones del 13 al 28 de mayo del 2023, que contenían al menos un enlace de uno de los diez medios digitales seleccionados (Ver Tabla 1). Se seleccionaron diez por criterios de audiencia digital, representatividad de líneas editoriales y de cabeceras nativas digitales y medios tradicionales digitalizados. La búsqueda se realizó con el nombre del dominio de cada digital.

Tabla 1
Medios digitales monitorizados del 13 al 28 de mayo de 2023

Medio digital	Dominio	Perfil en Twitter / X
<i>Público</i>	publico.es	publico_es
<i>elDiario.es</i>	Eldiario.es	eldiarioses
<i>El País</i>	elpais.com	el_pais
<i>El Confidencial</i>	elconfidencial.com	elconfidencial
<i>El Mundo</i>	elmundo.es	elmundoes
<i>ABC</i>	abc.es	abc_es
<i>La Razón</i>	larazon.es	larazon_es
<i>Okdiario</i>	okdiario.com	Okdiario
<i>El Periódico</i>	Elperiodico.com	Elperiodico
<i>La Vanguardia</i>	lavanguardia.com	LaVanguardia

Se obtuvieron 2.052.040 mensajes, entre tuits originales, respuestas, citas y retransmisiones. Al no ser toda la información referente a la campaña electoral, se aplicó un filtro de texto para seleccionar solo aquellos mensajes que contuvieran las palabras más frecuentes relacionadas con temas políticos y electorales, tales como PP, PSOE, Ayuso, Sánchez, votos, VOX, ETA, BILDU, campaña, Feijóo, electoral, voto, elecciones, etc. Al resultado obtenido se aplicó un segundo filtro de falsos positivos, excluyendo los tuits que mencionaban:

- Temas deportivos, con menciones a equipos de fútbol.
- Eventos importantes coincidentes como Eurovisión 2023.
- Países o ciudades de Hispanoamérica, tanto en el texto del tweet como en localización del usuario.
- Enlaces o menciones a cabeceras del periódico El País en Hispanoamérica.

En una segunda fase se aplicó un filtro de red. Mediante la modularidad, que estructura la red en grupos, se descartaron los tuits de las comunidades hispanoamericanas. Tras esta criba permanecieron 1.186.906 tuits, de los cuales 162.662 fueron originales y el resto retransmisiones.

Para cada uno de los casos de estudio, se realizó un filtrado por texto con un conjunto de palabras estrictamente relacionadas con el evento.

De todas las interacciones en la plataforma Twitter/X (me gusta, retransmisión, comentario y cita), se ha elegido la retransmisión para el análisis de red. El me

gusta, que muestra una valoración positiva del mensaje, es tan solo un contador asociado al *post* que no genera un mensaje nuevo y, por tanto, no es trazable mediante una búsqueda. El comentario y la cita pueden ser positivos o negativos por lo que no agruparían afinidades de los usuarios. Sin embargo, la retransmisión (*retuit*) genera un mensaje nuevo que se puede capturar con una consulta y que tiene generalmente un significado positivo por lo que es el más adecuado para detectar la polarización política de los usuarios (Conover et al., 2011).

Hay que hacer notar que la API de Twitter no proporciona todas las retransmisiones relacionadas con la búsqueda, en este caso faltaba un 7% de los *retuit*. Para mayor exactitud en los cálculos, se ha utilizado el contador de *retuits* de cada mensaje en vez de sumar los *retuits* recolectados.

Para todos los casos, se realizó un análisis de red de las retransmisiones de mensajes con la herramienta Gephi (Bastian et al., 2009). Con esta relación se construyó un grafo cuyos nodos fueron los perfiles que publicaron mensajes y las relaciones, las conexiones entre retransmisor y retransmitido. A este grafo se le aplicó el algoritmo de modularidad de Louvain (Blondel et al, 2008) que agrupa a los nodos que tienen conexiones similares en comunidades y permite conocer la estructura de la red. Para visualizarlo se aplicó el algoritmo ForceAtlas2 (Jacomy et al., 2014) que atrae a los nodos que tienen más relación y repele a los que tienen menos. Con ambos algoritmos es posible mostrar visualmente la polarización en temas políticos en bloques muy interrelacionados internamente y poco externamente. Dentro de cada bloque, la

Tabla 2*Comunidades participantes en la conversación electoral 28-M*

Líder de su comunidad	Id.	Usuarios	Nº tuits originales	Retuits	% Usuarios comunidad	% tuits originales	% Retuits	% Rtuits por comunidad
@eldiarioes	P	36.392	36.047	266.684	25,9%	22,2%	23,9%	88,1%
@okdiario	C	31.379	51.366	375.325	22,3%	31,6%	33,7%	88,0%
@elmundoes	C	27.134	34.180	106.922	19,3%	21,0%	9,6%	75,8%
@publico_es	P	24.855	30.791	310.510	17,7%	18,9%	27,8%	91,0%
@demiguelch	P	7.397	2.875	20.761	5,3%	1,8%	1,9%	87,8%
@jm_clavero	P	5.781	4.845	16.287	4,1%	3,0%	1,5%	77,1%
@Skyhawk02781419	P	4.400	647	7.711	3,1%	0,4%	0,7%	92,3%
@macarena_baena	P	3.397	1.911	11.050	2,4%	1,2%	1,0%	85,3%
Total		140.735	162.662	1.115.250	100%	100%	100%	

En lo que respecta al número de mensajes por cada una de las comunidades, como puede observarse en la tabla 2, a pesar de que los grupos progresistas (P) son más numerosos (6 frente a 2), las comunidades conservadoras (C) acumulan el 52,6% del total de tuits, superando a las progresistas. Esto puede ser indicativo de una mayor actividad en redes sociales por parte de los usuarios vinculados a medios conservadores.

La comunidad de @okdiario lidera en volumen de tuits con 51,366 mensajes, representando más de una tercera parte (31,6%) de todos los tuits relacionados con las elecciones. Su actividad supera ampliamente la de otras comunidades progresistas importantes como @eldiarioes (36.047 tuits) o @publico_es (30.791 tuits).

Si los niveles de actividad en redes reflejan un interés o movilización mayor, las comunidades conservadoras podrían estar logrando una presencia más fuerte en la conversación pública sobre las elecciones, a pesar de ser menos numerosas. Este fenómeno podría influir en la percepción pública de los temas dominantes y en la construcción de narrativas en torno a las elecciones.

En términos de retuits totales, las comunidades conservadoras acumulan 442.354 retuits, mientras que las comunidades progresistas superan esta cifra con 581.890 retuits. Esto sugiere que, aunque ambas corrientes tienen una presencia significativa, los progresistas están logrando una dinámica de distribución más descentralizada y capilar.

Al analizar los datos proporcionados sobre el número de usuarios de cada comunidad que han conseguido más de 20 retuits y el total de retuits alcanzados, se observa una dinámica diferenciada entre las comunidades conservadoras y progresistas. Las primeras, representadas por las comunidades -@okdiario y @elmundoes-, cuentan con un total de 870 usuarios que han conseguido más de 20 retuits, acumulando un total de 423.870 retuits. Por otro lado, las comunidades progresistas (todas las demás) reúnen 1.308 usuarios y alcanzan un total de 565.100 retuits.

Esto evidencia que, aunque las comunidades conservadoras logran una media más alta de retuits por usuario, con una concentración notable en perfiles específicos como @okdiario, las comunidades progresistas son más extensas en cuanto a la participación de usuarios, lo que sugiere una mayor dispersión en la generación de contenido. La estrategia conservadora parece centrarse en perfiles más influyentes que generan un volumen considerable de interacción, mientras que las comunidades progresistas presentan una distribución más equitativa de retuits entre un mayor número de usuarios, reflejando una dinámica posiblemente más inclusiva en la creación y difusión de mensajes.

En las comunidades analizadas, los perfiles más activos destacan por su capacidad de influencia y su antigüedad en Twitter. En la primera comunidad, vinculada al debate informativo, resalta @eldiarioes, con 63.713 retuits recibidos y activo desde 2012, seguido por @iescolar, cuya trayectoria se remonta a 2008 y que en el

periodo analizado ha logrado captar 42.957 retuits. En la segunda comunidad, ligada al ámbito mediático, sobresale @elmundoes con 29.458 retuits y también presente en Twitter desde 2008, acompañado por @abc_es, solo con un año menos de antigüedad, y que acumula 25.637 interacciones. En la tercera comunidad, orientada al activismo y la sostenibilidad, lideran @demiguelch, con 6.215 retuits y

@Santi_MBarajas, con 5.087 retuits. Finalmente, en la comunidad asociada a temas de análisis y opinión, destaca @publico_es, con un elevado registro de 62.034 retuits, seguido por @JesusCintora, con 14.140 interacciones. Estos datos reflejan no solo la capacidad de *engagement* de estos perfiles, sino también su relevancia dentro de las discusiones temáticas de sus respectivas comunidades

Tabla 3

Mensajes con mayor viralidad en la conversación electoral 28-M

Autor	Texto	Nº Retuits	media de Retuits de comunidad
@demiguelch	Joder, que cuando Aznar negoció con ETA llegó a excarcelar a terroristas como Iñaki Bilbao que aprovecharon su libertad para VOLVER A ASESINAR (ya me jode, pero ABRO HILO RECORDATORIO con vídeos, audios y hemeroteca) https://t.co/GIMTelh1j8	6.261	1.332,5
@JesusCintora	"Detenida la concejala de Vox en el Ayuntamiento de Parla y número tres en la lista electoral, Ana González Martínez, en una operación contra la droga. Intervenida cocaína. Detenido también el marido, militar de profesión" https://t.co/IZAGJjAShK https://t.co/4GhcfQ8Mq5	6.101	2.879,0
@larazon_es	🕒 ÚLTIMA HORA Ciudadanos marroquíes denuncian que votos comprados en Melilla han salido hacia la península desde aeropuertos de su país https://t.co/w1JFpLNbu9	3.183	2.170,4
@elmundoes	El PSOE compraba en Mojácar votos de inmigrantes a 200 euros https://t.co/s5G8Fxz0aC	2.956	1.829,9
@iescolar	ÚLTIMA HORA El PSOE denuncia a un Ayuntamiento del PP en Huelva por suplantar la firma digital de sus vecinos para usar su voto por correo https://t.co/w7KBp01mfZ	2.749	1.965,7
@Skyhawk02781419	Golpe brutal a la Agenda Globalista: Bruselas decide replantearse su "Agenda Verde" posponiéndola a 2070, no pudieron con el "green Pass", no pudieron con las ciudades de 15 Minutos, y no pueden continuar con la más peligrosa de las agendas. https://t.co/SnwSHghPiS	1.653	530,8
@anaisbernal	El machismo aún mata. Esta semana, tres asesinadas más pero en el debate político solo se habló de ETA y no de machismo. ETA hoy no mata porque el Estado y la democracia trabajó para que fuera. Hagan lo mismo con el machismo. Escribo hoy en @elperiódico https://t.co/W6IVq18JRB	968	358,5
@boye_g	Mientras actuaba como juez... en fin Marlaska pidió a Interior del PP colocar a un policía amigo: "Estas cosas no me gustan mucho, pero..." https://t.co/7TaePZQBEi	425	332,0

Bildu

Para las elecciones municipales del 28-M, el partido vasco EH Bildu incluyó en sus listas a siete ex etarras que habían sido condenados por delitos de sangre. Este hecho originó un intenso debate a nivel nacional y fue utilizado como argumento en la campaña fundamentalmente por parte del Partido Popular y Vox. A causa de

la polémica, el partido abertzale dio marcha atrás y estos candidatos anunciaron que renunciarían a recoger el acta, en caso de ser elegidos. La composición de las listas es un asunto central de la campaña electoral. La lucha por imponer los *frames*, entendidos como la manera en que los medios de comunicación seleccionan y organizan la información para presentarla al público, influyendo en la

interpretación y percepción de los hechos por parte de la audiencia (Miceviciute, 2013) es evidente.

Se trata de un tema, que saltó de la arena municipal a la nacional, con un gran poder de movilización en redes sociales de las comunidades conservadora y progresista. Como se observa en la Figura 2, los tuits sobre las listas de EH Bildu dieron lugar a dos polos claramente posicionados entre los cuales el centro ha desaparecido. Se trata de una polarización prácticamente simétrica en las comunidades. El lado de la derecha tiene más peso (52,7%), pues fue un tema que capitalizaron los partidos conservadores para movilizar el voto contra los partidos progresistas tanto en el País Vasco como en el resto de España. Es significativo la fortaleza de los lazos dentro de cada uno de los endogrupos frente al exogrupo. Se movieron mensajes homogéneos generando cohesión interna y eliminando la articulación de posturas intermedias.

El polo de la derecha presenta un mayor número de actores líderes de opinión y se observa una combinación de cabeceras mediáticas y usuarios individuales, fundamentalmente periodistas, al frente de las comunidades. Es el caso del usuario conservador anónimo @criaturina -líder en su

espectro-, Jorge Bustos (subdirector de *El Mundo* y presentador de mediodía COPE), Juan Soto Ivars (escribe en *El Confidencial*), Luis del Pino (Radio Libertad) y Eduardo Inda. Los medios que encabezan este grupo son *Okdiario*, *El Mundo* y, muy de lejos, *Abc*.

El polo de la izquierda presenta un liderazgo destacado en torno a *eldiario.es*, que produce el 27,44% de la muestra. Como personalidades independientes destacan las comunidades del juez Joaquim Bosch, un usuario que se hace pasar por Gran Wyoming presentador del *infoshow "El Intermedio"* y de conocida orientación progresista, el director de *Eldiario.es*, Ignacio Escolar y, de lejos, el profesor y tertuliano Javier Aroca y el poeta y novelista Benjamín Prado. Se observa, por tanto, menor cantidad de voces en la izquierda sobre este tema cuyo relato fue capitalizado por la derecha.

En el área de influencia de ambos polos, pero con posiciones ligeramente más alejadas, que permiten una mínima interacción entre los dos extremos, se hallan los grupos que generan *El País* y *El Confidencial*.

Gráfico 2. Grafo de las comunidades participantes en la conversación electoral sobre Bildu.

Tabla 4*Comunidades participantes en la conversación electoral sobre Bildu*

Líder	Id.	Usuarios	Nº tuits	Retuits	% Usuarios comunidad	% tuits originales	% Retuits por comunidad	% Retuits por comunidad
@eldiarioes	P	5.819	1.388	16.035	27,4%	25,1%	26,4%	92,0%
@criaturina	C	2.885	1.442	11.421	13,6%	26,1%	18,8%	88,8%
@okdiario	C	2.432	624	10.473	11,5%	11,3%	17,2%	94,4%
@JoaquimBoschGra	P	2.163	263	4.369	10,2%	4,8%	7,2%	94,3%
@WyomingGran	P	2.052	284	3.971	9,7%	5,1%	6,5%	93,3%
@JorgeBustos1	C	1.688	407	3.390	8,0%	7,4%	5,6%	89,3%
@elmundoes	C	1.578	399	3.961	7,4%	7,2%	6,5%	90,8%
@ldpsincomplejos	C	1.216	181	3.915	5,7%	3,3%	6,4%	95,6%
@juansotoivars	C	1.022	103	1.851	4,8%	1,9%	3,0%	94,7%
@holls74	C	351	432	1.367	1,7%	7,8%	2,3%	76,0%
Total		21.206	5.523	60.753	100%	100%	100%	

En los datos proporcionados, las comunidades progresistas (P), esto es, @eldiarioes, @WyomingGran y @JoaquimBoschGra, reúnen un total de 65 usuarios y alcanzan 19.918 retuits, lo que representa aproximadamente el 40% del total de retuits. Por otro lado, las comunidades conservadoras (C) concentran 103 usuarios y generan 29.758 retuits, representando el 60% del total.

Las comunidades progresistas presentan una participación notablemente destacada en términos de volumen de usuarios activos, como @eldiarioes y @WyomingGran, que combinan un mayor número de usuarios con una cantidad significativa de retuits. Sin embargo, la distribución en las comunidades conservadoras vuelve a estar más concentradas y dependen de perfiles más influyentes, como @okdiario y @elmundoes.

Es además reseñable la comunidad asociada a @criaturina que está conformada por 47 usuarios, que acumulan un total de 8.283 retuits, lo que representa aproximadamente el 17% del total de retuits en el conjunto de datos analizados. Esta cifra indica una participación importante dentro del ecosistema, con una media de aproximadamente 176 retuits por usuario destacado, si bien la realidad es que la mayoría de tuits, más del 60% corresponden a los cinco primeros perfiles. En términos de estrategia, los datos reflejan que las comunidades conservadoras logran maximizar el alcance por usuario, lo que podría indicar una mayor capacidad de centralización en su red de difusión. Por otro lado, las progresistas se distinguen por una estructura más descentralizada, lo que sugiere una mayor participación colectiva, aunque con un impacto

individual más limitado. Esto refuerza un contraste en las dinámicas de comunicación entre ambas corrientes, con diferencias significativas en la organización y el alcance.

Dentro de la conversación en redes relativa a EH Bildu, se observa que todas las comunidades están dirigidas por periodistas y personalidades conocidas, salvo un caso, que es la que se forma en torno a @eldiarioes.

En concreto, el tuit que consigue una mayor difusión es del juez Joaquim Bosch. En él, defiende la legalidad del partido Bildu afirmando que hacerlo sería un ataque al pluralismo y a la propia democracia española:

“Las peticiones de ilegalizar Bildu carecen de fundamento jurídico, como explico en este artículo. Anular sin justificación a políticos, ideas y votantes sería un ataque al pluralismo, propio de visiones autoritarias. Y eso debilitaría nuestra democracia.”

Este perfil, con más de 300.000 seguidores, consigue el tuit más retuiteado (1.974 retuits), gracias a un mensaje en el que el autor explica que las peticiones de ilegalizar Bildu carecen de fundamento jurídico. El sistema de partidos es un aspecto central del régimen español y en este mensaje se argumenta contra visiones que aumentan la polarización política, entendiendo esta como un agudo conflicto en el seno de un país que va más allá de los límites de la competencia democrática ordinaria (Crespo et al, 2023).

Por la otra parte, con un número de retuits muy similar, aunque con una comunidad de

seguidores muy inferior y situado en el extremo ideológico opuesto, el periodista Juan Soto Ivars publicó el contenido más viralizado entre la comunidad conservadora, relacionando a EH Bildu con el terrorismo de ETA.

Nuevamente la alternancia de polos vuelve a darse en las posiciones siguientes del ranking de tuits más virales. Ese marco argumental fue el más frecuente en la muestra.

Si Bildu quiere pasar página, es absurdo que presente a 44 de ETA, 7 con delitos de sangre, 2 en los pueblos donde mataron. Eso más que pasar página es regurgitar la basura que son encima de la convivencia y las víctimas. Retratadísimos. (tuit de @juansotoivars)

Destaca el caso del perfil @criaturina que, con 12.660 seguidores, todos sus tuits consiguen una viralidad muy alta y en algunos casos superior a la media de retuits de la comunidad que lidera, y que se sitúa en 390,5. El tono de sus tuits es informativo, con vocabulario formado y no recurre al tono infamante para criticar argumentalmente el terrorismo (Tabla 5). Sus dos tuits más virales, por ejemplo, son: "Bildu, se queja de que usen el «comodín de ETA» para atacar al partido. Y lo dice David Pla, el último jefe de ETA. El chiste se cuenta solo. <https://t.co/3YoIyQBZCx>" (692 RT) y "La farsa de Bildu [y el PSOE]: los asesinos irán en las papeletas y sólo podrán renunciar ante la Junta Electoral. Su carta no es vinculante y sus nombres estarán impresos en las papeletas del próximo 28M. <https://t.co/HhwxXUGla9>" (519 RT).

Tabla 5
Tuits participantes en la conversación electoral Bildu

Comunidad	Texto	Nº Retuits
18	@JoaquimBoschGra Las peticiones de ilegalizar Bildu carecen de fundamento jurídico, como explico en este artículo. Anular sin justificación a políticos, ideas y votantes sería un ataque al pluralismo, propio de visiones autoritarias. Y eso debilitaría nuestra democracia. https://t.co/9bxWRH0jFT	19.741
6	@juansotoivars Si Bildu quiere pasar página, es absurdo que presente a 44 de ETA, 7 con delitos de sangre, 2 en los pueblos donde mataron. Eso más que pasar página es regurgitar la basura que son encima de la convivencia y las víctimas. Retratadísimos. https://t.co/v1yf2VCORU	1.703
4	@WyomingGran Cuando el fascismo español se rasga las vestiduras por las listas LEGALES de #Bildu, convendría recordarles que el franquismo del que vienen, el de Alianza Popular (PP,VOX...) asesinó MÁS gente que #ETA y ahí están forrándose y echando de menos a Franco. https://t.co/z7LaeVfe9f	1.338
3	@ldpsincomplejos Terroristas decidiendo sobre las elecciones: "Bildu mete en la Junta Electoral de Álava a un líder de los presos etarras" https://t.co/3Tk1iaHE1T	1.071
1	@Girauters El último jefe de ETA, hoy en Bildu, se queja de que usen el «comodín de ETA» para atacar al partido. ACOJONANTE 🤔 Recuérdalo 🗣️ https://t.co/MUg1W6dcHt	865
5	@criaturina Bildu, se queja de que usen el «comodín de ETA» para atacar al partido. Y lo dice David Pla, el último jefe de ETA. El chiste se cuenta solo. https://t.co/3YoIyQBZCx	692
0	@eldiarioes Un debate electoral en Gipuzkoa muestra a un PP que no menciona a ETA y abierto a pactar con EH Bildu https://t.co/bXuvtXySn7 Por @antoniofraguas	682
7	@cayetanaAT Como usted, señor presidente. Sánchez, sobre las listas de Bildu: «Hay cosas que pueden ser legales, pero no son decentes» https://t.co/t1uNn85lpY	627
21	@cucagamarra "Sánchez aceptaría el voto de un diputado terrorista de Bildu para seguir en el poder" vía @okdiario https://t.co/aXZN1HqyWR	142

Valla electoral sobre Tomás Ayuso

En la campaña para el 28-M, Podemos Madrid colocó un cartel gigante, una valla en un edificio, con la imagen de Tomás Díaz Ayuso en Calle Goya, pleno distrito de Salamanca (barrio que tradicionalmente vota mayoritariamente al Partido Popular), junto a un tuit del PP que recoge unas palabras del entonces líder del PP - Pablo Casado- sobre la comisión que percibió por un contrato del gobierno regional -que dirige la hermana de aquel Isabel Díaz Ayuso- en plena pandemia. La Junta Electoral de Madrid, tras la denuncia del PP, permitió que dicho cartel se quedara donde estaba siempre que se identificara de forma evidente que pertenecía a la campaña de la formación morada.

El acontecimiento, al igual que en el objeto de estudio anterior, saltó de la campaña regional al debate nacional. En este caso, dada la menor noticiabilidad del suceso que no afecta a las listas, sino a los materiales e instrumentos de campaña, resulta especialmente interesante constatar que, en el polo de la izquierda, está liderado por usuarios y usuarias que se identifican como de izquierda en sus perfiles y que practican el activismo en redes sociales; algunos se presentan como comunista o socialista. E intentaron capitalizar el relato contra los intereses del PP. Así, @LouMonth,

perfil anónimo que se define como gallego y progresista, con una comunidad de 8,000 seguidores, lidera este grupo con un 14.79% de las interacciones. Junto a él, @Justo04276241 (4.000 followers) o @_pedro_h_73 (3.000 seguidores) generan núcleos dispersos dentro del polo de la izquierda. Las comunidades son lideradas por perfiles de tamaño moderado que consiguen mucha amplificación y logran acaparar el 60,5% de las comunidades en Twitter/X (Tabla 6).

Como se observa en la imagen 3, se desarticula el centro y existen satélites que generan centros de debate autónomos, pero tienen escasa relación con el resto de los actores. Esa dinámica de comunidades más atomizadas presenta un claro contraste con el caso de las listas de Bildu, en el que se observa perfectamente la polarización del debate digital. En esta ocasión, predomina el grupo de la izquierda, pero con menos cohesión en el endogrupo. Sólo *Público*, una vez más, *eldiario.es* consiguen generar comunidades destacadas.

Por la derecha, vuelve a destacar *Okdiario*, el periodista Antonio Naranjo, el usuario conservador anónimo @criaturina y *El Mundo*. Generan un polo poco cohesionado, atomizado y que sólo alcanza el 39,5% de las comunidades observadas.

Gráfico 3. Grafo de las comunidades participantes en la conversación electoral sobre Tomás Ayuso.

Tabla 6*Comunidades participantes en la conversación electoral sobre Tomás Ayuso*

Líder	Id.	Usuarios	Nº tuits	RT	% Usuarios comunidad	% tuits originales	% Retuits	% Retuits por comunidad
@okdiario	C	1.204	21	846	18,5%	9,1%	16,7%	97,6%
@LouMonth	P	963	6	177	14,8%	2,6%	3,5%	96,7%
@Justo04276241	P	590	9	11	9,1%	3,9%	0,2%	55,0%
@AntonioRNaranjo	C	524	16	71	8,0%	6,9%	1,4%	81,6%
@criaturina	C	477	24	487	7,3%	10,4%	9,6%	95,3%
@_pedro_h_73	P	469	31	313	7,2%	13,4%	6,2%	91,0%
@publico_es	P	467	18	669	7,2%	7,8%	13,2%	97,4%
@principitoXXI	P	445	23	52	6,8%	10,0%	1,0%	69,3%
@eldiarioes	P	379	13	266	5,8%	5,6%	5,3%	95,3%
@elmundoes	C	365	19	1.241	5,6%	8,2%	24,5%	98,5%
@AleJacintoUrang	P	255	13	541	3,9%	5,6%	10,7%	97,7%
@judit_sinhache	P	207	10	19	3,2%	4,3%	0,4%	65,5%
@andresgil	P	166	28	363	2,5%	12,1%	7,2%	92,8%
		6.511	231	5.056	100%	100%	100%	

En el análisis de los datos, se observa una distribución desigual de la actividad en Twitter/X relacionada con el caso de Tomás Díaz Ayuso, en el contexto de la campaña para el 28-M. Las comunidades conservadoras (@okdiario, @AntonioRNaranjo, @criaturina y @elmundoes) acumulan un total de 80 tuits, lo que representa aproximadamente el 35% del total, con una participación destacada de @criaturina (10%) y @okdiario (9%). Por otro lado, las comunidades progresistas, que agrupan al resto de actores, generan 151 tuits, lo que equivale al 65% del total, con un protagonismo marcado de @publico_es (13%) y @andresgil (12%). Este desequilibrio refleja una mayor actividad por parte de los actores progresistas, quienes dominan la conversación, posiblemente en respuesta al contenido del cartel y el contexto político en que se enmarca. Sin embargo, las comunidades conservadoras también logran mantener una presencia significativa, probablemente movilizadas por la necesidad de defender o matizar la narrativa frente al ataque político directo. La diversidad de participantes, tanto en cantidad como en orientación ideológica, evidencia el carácter polarizante del tema.

El análisis de los datos revela una notable diferencia en la capacidad de amplificación entre las comunidades conservadoras y progresistas en el contexto del caso de Tomás

Díaz Ayuso. Las comunidades conservadoras, representadas por @okdiario, @AntonioRNaranjo, @criaturina y @elmundoes, logran concentrar una cantidad significativa de retuits individuales, siendo @okdiario la más destacada con 1.714. Sin embargo, estas comunidades tienden a estar dominadas por perfiles con una actividad centralizada y con menor diversidad en cuanto a usuarios destacados, posiblemente por lo hiperlocal del tema.

Por otro lado, las comunidades progresistas muestran una mayor dispersión en términos de usuarios que consiguen amplificación significativa. Por ejemplo, comunidades como @publico_es y @eldiarioes no solo destacan en cantidad de retuits, con 713 y 495 respectivamente, sino que también reflejan un entorno más diversificado, con varios usuarios obteniendo más de 20 retuits. Esto podría indicar un ecosistema comunicativo más horizontal y descentralizado en las comunidades progresistas, que tienden a generar un impacto más diversificado en términos de retuits.

Tomando como medida de análisis los tuits con mayor impacto que versan sobre el hermano de Ayuso durante la campaña electoral, se constata que gran parte de los perfiles más proactivos se correspondieron con líderes de

Tabla 7*Comunidades participantes en la conversación electoral sobre Melilla*

Líder	Id.	Usuarios	Nº tuits	RT	% Usuarios comunidad	% tuits originales	% RTs	% RTs por comunidad
@iescolar	P	2.374	453	4.297	15,5%	23,1%	10,1%	90,5%
@okdiario	C	2.235	154	8.244	14,6%	7,9%	19,3%	98,2%
@Jorgebuxade	C	1.867	90	6.642	12,2%	4,6%	15,5%	98,7%
@criaturina	C	1.716	361	4.953	11,2%	18,4%	11,6%	93,2%
@larazon_es	C	1.406	54	3.988	9,2%	2,8%	9,3%	98,7%
@elmundoes	C	1.147	198	3.767	7,5%	10,1%	8,8%	95,0%
@Girauters	C	1.128	16	2.401	7,4%	0,8%	5,6%	99,3%
@el_pais	P	853	134	1.851	5,6%	6,8%	4,3%	93,2%
@elconfidencial	C	851	124	2.501	5,6%	6,3%	5,9%	95,3%
@PilarGGranja	C	452	110	1.010	3,0%	5,6%	2,4%	90,2%
@_SantosTrinidad	C	435	46	1.042	2,8%	2,4%	2,4%	95,8%
@emily_habsburg	C	434	86	1.015	2,8%	4,4%	2,4%	92,2%
@icembrero	C	389	131	1.032	2,5%	6,7%	2,4%	88,7%
		15.287	1.957	42,743	100%	100%	100%	

Se observa que es en esta conversación en la que mayor número de perfiles de medios digitales emiten los tuits más virales. En concreto, en cinco de las trece comunidades los perfiles líderes son medios. Y, de hecho, el tuit más retuiteado se corresponde con un mensaje de @larazon_es. Ciertamente se trata del perfil con más seguidores, a pesar de ello, su viralidad es constatable, ya que consigue más de 3.000 retuits, multiplicando por diez la media de esa comunidad. Por su parte, el segundo y tercer tuit se corresponden con @Girauters y @Jorgebuxade, y, en quinto lugar, @criaturina. Sin embargo, estos tres perfiles de periodistas que logran proporcionalmente las mayores cotas de retuits se sitúan a una gran distancia en número de seguidores con respecto a los perfiles de los grandes medios, esto es, @el_pais (casi 9 millones), seguido de @elmundoes, con 4,5 millones, y @elconfidencial, con algo más de un millón.

El contenido de *Okdiario* que más se retuitea es una noticia que sólo da dicho medio y trata sobre un suceso que sucede antes de las detenciones pero que posteriormente se viraliza. El seguidor de Juan Carlos Girauta y Jorge Buxadé, ambos europarlamentarios de Vox, amplifica los hechos y construye un relato con componentes habituales en la polarización y la viralización de contenidos: inmigración, fronteras nacionales y violencia. Su comunidad crea una interrelación entre los dos acontecimientos. Este es el tuit de Buxadé:

“Seguidores de Coalición por Melilla apuñalan y golpean con bates de béisbol a una familia del PP. Mi apoyo a los heridos. Mi desprecio infinito a los agresores. Melilla necesita Ley. Orden. Mano dura. <https://t.co/372RUA1Aq8>”

Frente a este tono infamante, propio de la polarización afectiva, los usuarios de la izquierda tienen poco eco al mover contenidos eminentemente informativos. Es el caso del más RT de Ignacio Escolar: “La Policía investiga al líder de Coalición por Melilla como responsable del intento de fraude electoral <https://t.co/9GWxq2iWb4>”.

CONCLUSIÓN

El extenso análisis cuantitativo y cualitativo desarrollado para estudiar el protagonismo de los contenidos mediáticos en el debate polarizado en Twitter/X sobre las elecciones del 28-M de 2023 ha demostrado ser una metodología adecuada para alcanzar el objetivo general de este trabajo. Se perseguía conocer la ubicación de los medios en el debate político durante la campaña y cómo en torno a ellos se pueden generar dinámicas de polarización sobre los diferentes temas que protagonizaron la actualidad. Para ello se ha analizado la totalidad de los tuits que hacían retuit a los medios *Abc*, *elDiario.es*, *El Confidencial*, *El Mundo*, *El País*, *El Periódico*, *La Razón*, *La Vanguardia*, *Okdiario* y *Público* cuando hablaban sobre elecciones para trazar

las comunidades que generaban a su alrededor.

Se han observado diferentes tipos de polarización en la esfera digital en función del tema, esto es *issue polarization*. Cuando se analiza toda la conversación digital sobre el 28-M, se evidencia un interés generalizado en todos los medios y actores por capitalizar el debate y, aunque se trazan los diferentes polos ideológicos, el centro no se desarticula, como ocurre en los procesos de polarización. Las comunidades generadas por los medios progresistas consiguen mayor viralización que las de los medios conservadores.

El caso de estudio de EH Bildu, con complejidad legal y ética, en el que conservadores y progresistas se esforzaron por generar dos *frames* o relatos diferentes al respecto, ofreciendo un ejemplo de polarización simétrica, en el que ambos extremos están prácticamente igualados, aunque hay superioridad conservadora. Sin embargo, tanto el caso de la valla publicitaria sobre Tomás Ayuso como en el del fraude electoral en Melilla, se componen claramente comunidades asimétricas. Progresistas, en el primer caso, y, con más intensidad, conservadores en el segundo, que generan comunidades mayoritarias en torno a sus propios argumentos o enfoques. Por tanto, cabe afirmar que la opinión pública expresada en Twitter/X durante la campaña en torno a los contenidos mediáticos fluctuó en función del tema que dominaba la agenda mostrando la vigencia de las teorías de exposición selectiva.

En la primera hipótesis se sostenía que los medios nativos digitales tenían más capacidad de dinamizar el debate en redes y generan comunidades más polarizadas que los medios tradicionales digitalizados. Los datos confirman que los digitales se dedican más a los temas políticos en campaña, en la línea de trabajos previos (Blanco-Herrero et al., 2020), y consiguen mayor influencia. *OKdiario* y *eldiario.es* generan comunidades en todos los casos analizados de mayor tamaño que las cabeceras de prensa. Entre estas, *El Mundo* consigue mucho mayor eco que *El País*. Parece, pues, que los medios conservadores consiguen más viralidad que los progresistas y que el factor digital se impone sobre el ideológico en la campaña electoral, porque dichos medios consiguen adaptarse mejor a las dinámicas comunicativas en red. En términos de ubicación de comunidades polarizadas, *El País* se sitúa en posiciones generalmente más intermedias y *La Vanguardia* tiene una presencia mínima.

En la segunda hipótesis se planteaba que los usuarios anónimos tendrían una presencia

importante generando comunidades de opinión tanto entre los usuarios de derecha como de izquierda. Este enunciado requiere de un análisis matizado. En primer lugar, se ha localizado al usuario conservador @criaturina como un líder de opinión en todos los casos estudiados, por encima de los medios de comunicación. Se trata de un perfil anónimo que pertenece a la red de Vox de usuarios que siguen a quienes les siguen y es ampliada frecuentemente por Luis del Pino, Hermann Tertsch (europarlamentario de Vox), ... Es una difusión orgánica de un perfil cuya autoría se desconoce, a pesar de que se convierte en *influencer* de la derecha y tiene capacidad para polarizar afectivamente el debate digital. No hay nadie similar en la izquierda.

En segundo lugar, los usuarios anónimos son minoritarios liderando el debate de comunidades progresistas. Tan sólo en el caso del cartel contra Tomás Ayuso y, en menor medida, sobre Bildu se observan perfiles no identificados con capacidad movilizadora. Pero la tónica general es que los usuarios que mueven comunidades en el polo de la izquierda sean periodistas (Carlos Hernández de Miguel, Jesús Cintora, Ignacio Escolar...) o, en todo caso, personas de relevancia pública (juez, poeta...). De forma abrumadora en este trabajo, los líderes suelen ser hombres, reproduciendo la desigualdad que se observa en otras esferas públicas y que han demostrado trabajos sobre los comunicadores en redes sociales (Combs et al., 2020)

Estos resultados confluyen con la tercera hipótesis, que planteaba que se iba a observar mayor concentración del discurso en torno a un menor número de usuarios en las comunidades conservadoras. En la línea de trabajos previos (Barberá y Rivero, 2015), a la derecha se evidencia que un número menor de usuarios tiene la capacidad de movilizar más el debate que a la izquierda, al ser comunidades más jerárquicas y estructuradas. Al otro lado hay menos concentración y mayor pluralidad de actores; no se observa una estrategia definida para protagonizar y tensar afectivamente el debate digital.

Por último, se planteó que los diferentes temas escogidos permitirían observar distintas dinámicas de polarización según las comunidades pudieran imponer o no su relato. Del mismo modo que se observa en otros escenarios electorales en países polarizados (Soares, Recuero y Zago, 2019), los casos analizados muestran una desigual configuración de la polarización temática. Las comunidades de derecha y ultraderecha, en torno a medios digitales y usuarios individuales, consiguen una polarización asimétrica a su favor al acercarse, del mismo

modo que ha sucedido en otros contextos electorales como el alemán (Darius, 2022).

El contenido polarizador, en términos afectivos, de los tuits que más viralidad tienen en cada comunidad es sustancialmente diferente. Se puede señalar el terrorismo de ETA y la tibieza de los progresistas frente a éste, la necesidad de fortalecer el Código Penal y la seguridad nacional para los conservadores; y la defensa de la Ley de Partidos, el cuestionamiento de la independencia judicial cuando se juzga a la derecha y la corrupción o delitos cometidos por estos, para los progresistas. Resulta necesario recordar, como se expuso en los resultados, que un contenido falso para criticar a una ministra del Gobierno adquiere gran viralidad al ser difundido por un medio digital.

En suma, el análisis de la polarización en el debate digital durante las elecciones del 28-M de 2023 en España subraya la importancia de comprender las dinámicas comunicativas que emergen en torno a los medios nativos digitales y tradicionales. Se confirma la exposición selectiva de las audiencias, en las que se observa la polarización afectiva que se incrementa en campaña electoral. Las diferencias en la organización y alcance de las comunidades progresistas y conservadoras reflejan la interacción entre estrategias discursivas y contextos temáticos, evidenciando cómo los marcos narrativos moldean la percepción pública. El papel de los medios informativos en el escenario híbrido sigue siendo importante, pues generan comunidades de debate, y cabe concluir que los digitales, como primer eje, y los conservadores, en segundo lugar, tienen más capacidad movilizadora en Twitter/X.

En un entorno de creciente fragmentación ideológica, resulta esencial promover prácticas comunicativas que contribuyan a una ciudadanía informada y que trasciendan los límites de las cámaras de eco, lo que, sin duda, contribuirá a un fortalecimiento del pluralismo y el intercambio crítico. Este trabajo, además de aportar herramientas metodológicas para la investigación de redes sociales, sugiere nuevas líneas de estudio sobre el impacto de las estrategias de comunicación digital en la cohesión social y política.

Cabe añadir que el estudio presenta algunas limitaciones. A pesar de que la muestra está formada por más de un millón de tuits, esta se ha seleccionado a partir de las interacciones con los diez medios digitales seleccionados. Esta decisión metodológica, necesaria para

acotar una muestra analizable, excluye otras fuentes de información que podrían haber contribuido a la polarización del discurso. Por otra parte, es necesario precisar el posible sesgo de usuarios activos que explica que los usuarios más politizados sean los más activos en redes sociales. En el estudio no se ha profundizado en si la actividad de los perfiles fue orgánica o no. No obstante, tan solo el 1% tuvo una actividad superior a 100 tweets en todo el periodo analizado. El filtrado de mensajes para seleccionar aquellos que tenían relación con las elecciones no produjo un resultado exacto, pero se revisó manualmente una muestra de mensajes para detectar los falsos positivos. En este tipo de tratamiento de datos no se puede asegurar una exactitud total. Finalmente, futuros estudios podrían incluir resultados cualitativos más extensos sobre el análisis de los debates generados en torno a las publicaciones de los medios.

Reconocimientos. Esta investigación forma parte del Proyecto de Excelencia, Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020): "Impacto de la desinformación en Andalucía: análisis transversal de las audiencias y las rutinas y agendas periodísticas" (DESINFOAND) 2022-2025 (ProyExc-00143). También se incluye dentro del PID 2023-147486OB-I00. "Aplicaciones periodísticas de la IA para reducir la desinformación: tendencias, usos y percepciones de profesionales y audiencias" (DESINFOPERIA).

REFERENCIAS

- Azpirtarte Sánchez, M. (2024).** Legitimidades contrapuestas. Crónica política y legislativa del año 2023. *Revista Española de Derecho Constitucional*, 130, 117-138. <https://doi.org/10.18042/cepc/redc.130.04>
- Barberá, P., & Rivero, G. (2015).** Understanding the Political Representativeness of Twitter Users. *Social Science Computer Review*, 33(6), 712-729. <https://doi.org/10.1177/0894439314558836>
- Bastian, M., Heymann, S., & Jacomy, M. (2009).** Gephi: An Open Source Software for SIExploring and Manipulating Networks. *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media*, 3(1), 361-362. <https://doi.org/10.1609/icwsm.v3i1.13937>
- Blanco-Herrero, D., Sánchez-Holgado, P., J. Amores, J., Frías-Vázquez, M., & Arcila-Calderón, C. (2020).** News media behaviour in Twitter during a major political event: Study

of the Twitter accounts of the main Spanish news media before the 10N General Elections. *Eighth International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality*, 625-630. <https://doi.org/10.1145/3434780.3436674>

Blondel, V. D., Guillaume, J. L., Lambiotte, R., & Lefebvre, E. (2008). Fast unfolding of communities in large networks. *Journal of statistical mechanics: theory and experiment*, 2008(10), P10008. <https://doi.org/10.1088/1742-5468/2008/10/P10008>

Combs, A., Tierney, G., Alqabandi, F., Cornell, D., Varela, G., Castro Araújo, A., Argyle, L. P., Bail, C. A., & Volfovsky, A. (2023). Perceived gender and political persuasion: a social media field experiment during the 2020 US Democratic presidential primary election. *Scientific Reports*, 13(1), 14051. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-39359-0>

Comellas, J. M., & Torcal, M. (2023). Ideological identity, issue-based ideology and bipolar affective polarization in multiparty systems: The cases of Argentina, Chile, Italy, Portugal and Spain. *Electoral Studies*, 83, 102615. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2023.102615>

Congosto, M. (2018). Digital sources: a case study of the analysis of the Recovery of Historical Memory in Spain on the social network Twitter. *Culture & History Digital Journal*, 7(2), e015. <https://doi.org/10.3989/chdj.2018.015>

Conover, M. D., Gonçalves, B., Ratkiewicz, J., Flammini, A., & Menczer, F. (2011). Predicting the political alignment of twitter users. In *2011 IEEE third international conference on privacy, security, risk and trust and 2011 IEEE third international conference on social computing* (pp. 192-199). IEEE

Crespo Martínez, I. (Dir.) (2024). Diccionario enciclopédico de polarización política y emociones. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Crespo-Martínez, I., Melero-López, I., Mora-Rodríguez, A., & Rojo-Martínez, J.-M. (2024). Política, uso de medios y polarización afectiva en España. *Revista Mediterránea de Comunicación*, 15(2), e26681. <https://doi.org/10.14198/MEDCOM.26681>

Darius, P. (2022). Who polarizes Twitter? Ideological polarization, partisan groups and strategic networked campaigning on Twitter during the 2017 and 2021 German Federal elections Bundestagswahlen. *Social Network*

Analysis and Mining, 12(1), 151. <https://doi.org/10.1007/s13278-022-00958-w>

Diez-Gracia, A., Sánchez-García, P., & Martín-Román, J. (2023). Polarización y discurso emocional de la agenda política en redes sociales: desintermediación y engagement en campaña electoral. *Revista ICONO 14. Revista científica de Comunicación y Tecnologías emergentes*, 21(1). <https://doi.org/10.7195/ri14.v21i1.1922>

Cué, C.; Rovira, M. y Ayuso, S. (2023, 9 de noviembre). El País. El PSOE y Junts pactan la investidura de Sánchez y cierran el acuerdo sobre la amnistía <https://efe.com/espana/2023-11-09/claves-acuerdo-junts-psoe/>

García-Ortega, A., & Zugasti-Azagra, R. (2024). Medios nativos digitales y sus comunidades virtuales: Estrategias de interacción y participación en redes sociales. *El Profesional de la Información*, 33(1). <https://doi.org/10.3145/epi.2024.ene.15>

Garimella, V. R. K., & Weber, I. (2017). A Long-Term Analysis of Polarization on Twitter. *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media*, 11(1), 528-531. <https://doi.org/10.1609/icwsm.v11i1.14918>

Gong, A. (2011). An Automated Snowball Census of the Political Web. SSRN Electronic Journal. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1832024>

Humanes, M. L., & Valera-Ordaz, L. (2022). Partisanship, Ideology, and Selective Exposure: A Longitudinal Analysis of Media Consumption in Spain (2008–2019). *Media and Communication*, 11(2). <https://doi.org/10.17645/mac.v11i2.6280>

Iyengar, S., Sood, G., & Lelkes, Y. (2012). Affect, Not Ideology. *Public Opinion Quarterly*, 76(3), 405-431. <https://doi.org/10.1093/poq/nfs038>

Izquierdo, J. H., Sanz, I. R., Prieto, P. B., & Jiménez, V. M. (2022). La estrategia del odio: Polarización y enfrentamiento partidista en Twitter durante las elecciones a la Asamblea de Madrid de 2021. *Prisma Social*, (39), 183-212.

Jacomy, M., Venturini, T., Heymann, S., & Bastian, M. (2014). ForceAtlas2, a continuous graph layout algorithm for handy network visualization designed for the Gephi software. *PLoS one*, 9(6), e98679.

Juarez, W., & Ferreyra, S. (2021). Twitter, internautas vecinos y los intersticios de la polarización política: Un estudio centrado en la campaña electoral de 2019 en el Partido de

General Pueyrredón, Argentina. *In Mediaciones de la Comunicación*, 16(2). <https://doi.org/10.18861/ic.2021.16.2.3163>

Lagares Díez, N., López-López, P. C. & Jaráiz Gulías, E. (2021). La idea de comunidad digital y el uso político de las redes sociales en España. *Araucaria*, 48, 235-273. <https://doi.org/10.12795/araucaria.2021.i48.11>

Levendusky, M. & Malhotra, (2016). "Does Media Coverage of Partisan Polarization Affect Political Attitudes?" *Political Communication*, v. 33, n. 2. <https://doi.org/10.1080/10584609.2015.1038455>

Liotti, J. (2014). "The Complex Relationship Between the Media and the Political System in Argentina: From Co-option to Polarization". En: *Media Systems and Communication Policies in Latin America*, London: Palgrave Macmillan UK. pp. 100-121. https://doi.org/10.1057/9781137409058_6

López Robles, A., & Repoll, J. (2022). ¿Twitter reduce la polarización?: El caso de la red #presidenterompaelpacto en México. *Intersecciones en Comunicación*, 2(16). <https://doi.org/10.51385/ic.v2i16.162>

López-Robles, A. (2023). Polarización, heterogeneidad política y redes sociales en México: un análisis comparativo de #PresidenteRompaElPacto, #FRENA y #RevocacionDeMandato en Twitter. *Revista de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación*, 10(19), 257-284. <https://doi.org/10.24137/raeic.10.19.12>

Matuszewski, P., & Szabó, G. (2019). Are Echo Chambers Based on Partisanship? Twitter and Political Polarity in Poland and Hungary. *Social Media + Society*, 5(2), 2056305119837671. <https://doi.org/10.1177/2056305119837671>

Miceviciute, J. (2013). Frame periodístico: un concepto puente entre la Psicología, la Sociología y la Lingüística. *Zer: Revista de Estudios de Comunicación*, 18(35), 71-96. Recuperado de <https://ojs.ehu.eus/index.php/Zer/article/view/10673/9911>

Morales, A. J., Borondo, J., Losada, J. C., & Benito, R. M. (2015). Measuring political polarization: Twitter shows the two sides of Venezuela. *Chaos: An Interdisciplinary Journal*

of Nonlinear Science, 25(3), 033114. <https://doi.org/10.1063/1.4913758>

Newman, N., Fletcher, R., Robertson, C. T., Arguedas, A. R., y Nielsen, R. K. (2024). *Reuters Institute Digital News Report 2024*. Reuters Institute. <http://u.uma.es/flj/>

Rodríguez, I., Santamaría, D., & Miller, L. (2022). Electoral Competition and Partisan Affective Polarisation in Spain. *South European Society and Politics*, 27(1), 27-50. <https://doi.org/10.1080/13608746.2022.2038492>

Said-Hung, E., Merino-Arribas, A., & Martínez-Torres, J. (2023). Polarisation and Disinformation Content from Spanish Political Actors on Twitter/X. *Communication Today*, 104-120. <https://doi.org/10.34135/communicationtoday.2023.Vol.14.No.2.8>

Salaverría, R., Buslón, N., López-Pan, F., León, B., López-Goñi, I., & Erviti, M.-C. (2020). Desinformación en tiempos de pandemia: tipología de los bulos sobre la Covid-19. *El Profesional de la Información*, 29(3). <https://doi.org/10.3145/epi.2020.may.15>

Soares, F. B., Recuero, R., & Zago, G. (2019). Asymmetric Polarization on Twitter and the 2018 Brazilian Presidential Elections. *Proceedings of the 10th International Conference on Social Media and Society*, 67-76. <https://doi.org/10.1145/3328529.3328546>

Teruel, L. (2023). Increasing political polarization with disinformation: A comparative analysis of the European quality press. *El Profesional de la información*, e320612. <https://doi.org/10.3145/epi.2023.nov.12>

Valera-Ordaz, L., & Humanes, M. L. H. (2022). What Drives Selective Exposure to Political Information in Spain?: Comparing Political Interest and Ideology. En D. Palau-Sampio, G. López García, & L. Iannelli (Eds.), *Advances in Public Policy and Administration* (pp. 93-112). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-8057-8.ch006>

Webster, S. W., & Abramowitz, A. I. (2017). The Ideological Foundations of Affective Polarization in the U.S. Electorate. *American Politics Research*, 45(4), 621-647. <https://doi.org/10.1177/1532673X17703132>

Remitido: 16-12-2024

Corregido: 31-03-2025

Aceptado: 20-05-2025

© Los autores